

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ**DIGITALIZATION IN QUALITY MANAGEMENT****ЛИТВИНЕНКО НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА,***Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.***LITVINENKO NADEZHDA DMITRIEVNA,***St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics.*

В статье исследуется проблема цифровизации в управлении качеством продукции или услуг. Обсуждаются программные продукты, применяемые в управлении качеством: комплексные информационные системы, программы для моделирования, программные продукты для решения отдельных задач качества. Рассматриваются требования к информации по управлению качеством, в основу которых, целесообразно положить полезность информации для принятия решений в системе управления качеством. Подчеркивается значимость информационно технологического обеспечения управления качеством в современных реалиях, для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции и повышения уровня конкурентоспособности на рынке.

The article studies the problem of digitalization in product or service quality management. Software products used in quality management are discussed: complex information systems, modeling programs, software products for solving individual quality problems. The requirements to information on quality management are considered, in the basis of which it is reasonable to put the usefulness of information for decision-making in the quality management system. The importance of information and technological support of quality management in modern realities is emphasized to ensure high quality of products and increase the level of competitiveness in the market.

Ключевые слова: *качество, управление качеством, цифровизация, требования, программное обеспечение, информация.*

Key words: *quality, quality management, digitalization, requirements, software, information.*

В настоящее время, информационные технологии становятся неотъемлемой частью ведения бизнеса. Цифровизация постепенно переходит из современного тренда в необходимую для обеспечения экономического развития стратегию. Национальная программа «Цифровая экономика», согласно данным Аналитического центра при Правительстве РФ, вовлекла в процессы практически все отрасли и сферы деятельности.

В основе управления качеством лежат международные стандарты ИСО серии 9000, которые, в свою очередь, делают акцент на внедрении процессного подхода. Сам же процессный подход подразумевает, что любой вид деятельности можно разделить на некое количество действий и их исполнителей. Отсюда следует, что существует необходимость в создании системы элементов предприятия.

Цифровую трансформацию управления качеством можно разделить на четыре основных этапа:

- Этап 1. Цифровизация процессов организации (управленческих и производственных).
- Этап 2. Создание единой системы обработки информации.
- Этап 3. Формирование цифровых контуров организации менеджмента и производства.
- Этап 4. Применение ИИ для развития инновационного производства [8].

Информационное пространство предприятия поддерживает функциональное взаимодействие прикладных модулей, используемых для управления движением ТМЦ, производством, движением финансов, операциями контроля, персоналом, складским хозяйством, продажами и др. [7].

Особенность цифровизация контроля качества состоит в том, что она органически связана не только с контролем качества, но и с процессами сбыта и планированием производства (разработки новых версий изделий). Новые формы организационной деятельности в системе качества направлены на отслеживание, оперативное реагирование и инвестирование в современные тренды в производстве, реализованные на базе современных цифровых технологий [2, с. 416].

Существует перечень программных продуктов, которые возможно применить в управлении качеством. В зависимости от масштабности выполняемых задач, их можно разделить на комплексные информационные системы, программы для моделирования бизнес-процессов, программные продукты для решения отдельных задач качества [5, с. 76].

Комплексные информационные системы (SAP, 1С и др.). Данные программные продукты позволяют собирать информацию, вести учет (налоговый, бухгалтерский), предоставлять данные для принятия решений и планирования. Такая группа продуктов применяется в целом в предприятии для отслеживания показателей эффективности и хода деятельности структур.

Программы для моделирования бизнес-процессов (ARIS, BPWin, Business Studio). Программы данной группы могут быть использованы как средство управления качеством. Они позволяют строить модели бизнес-процессов, для отслеживания «узких» мест и выявления причин возникновения несоответствий.

Как пример программ для управления качеством, более подробно можно рассмотреть Business Studio.

Данный продукт позволяет поэтапно разработать и воплотить в жизнь систему менеджмента качества, в соответствии с международными стандартами ИСО. В перечень возможностей входит:

- Разработка целей в области качества;
- Описание основных и вспомогательных процессов, установить для них показатели;
- Разработка документации СМК;
- Планирование и проведение аудитов;
- Анализ результатов и разработка корректирующих действий и другие [1, с. 75].

Данные программы возможно использовать в разных отраслях, начиная с услуг, заканчивая производством сложной продукции. При выборе определенной программы необходимо опираться на масштаб организации и количество имеющихся сотрудников. Сложность интеграции данных программ в жизнедеятельность организаций состоит в том, что необходимо собрать большой массив данных по предметной области и досконально изучить ее. А

программное обеспечение, в свою очередь, может помочь представить данную информацию в удобном, для восприятия сотрудником, виде.

В общем случае информационное обеспечение управления качеством, например, на уровне предприятия следует понимать, как совокупность всех видов информации по управлению качеством, методов и средств ее сбора, накопления, обработки, анализа, передачи, хранения и использования, предназначенной для воздействия на процессы установления, формирования, сохранения и поддержания необходимого для потребителей качества продукции, услуг и работ. Следовательно, в состав информационного обеспечения системы управления качеством должны включаться:

- Виды и объемы информации, требуемые для управления качеством;
- Потребители информации каждого вида;
- Методы получения информации каждого вида;
- Источники информации каждого вида;
- Периодичность получения информации каждого вида;
- Виды носителей информации;
- Средства поиска, сбора, накопления, обработки, анализа, передачи, хранения и использования информации каждого вида [4, с. 81].

Информация по управлению качеством является достаточно важной, и, по этой причине, в современных реалиях к ней предъявляются определенные требования. В основе соответствующих требований целесообразно положить, в первую очередь, полезность данной информации для принятия управленческих решений в системе управления качеством. Основными требованиями являются:

- Понятность;
- Уместность;
- Одноразовость ввода;
- Надежность.

Понятность. Данное требование раскрывается, как легкость восприятия информации о качестве ее пользователем. Но это, также, не исключает предоставления достаточно сложной информации.

Уместность. Уместность информации подразумевает конкретику. Данная информация должна относиться исключительно к качеству продукции, которая, в последствии, позволяет сотрудникам принимать своевременные решения, связанные с управлением качеством. Данное требование к информации определяется своевременностью, содержанием, конкретикой и существенностью. Как пример, несущественной можно признать ту информацию, которая не оказывает достаточного влияния на принятия управленческих решений по управлению качеством.

Одноразовость ввода. Требование подразумевает одноразовое введение информации по управлению качеством в базу данных, что ведет за собой многократное использование. Данное требование позволяет снизить неоднозначность информации посредством уменьшения вероятности совершения ошибок при повторном введении в систему.

Надежность. Надежная информация подразумевает, что информация не будет содержать ошибочных сведений. А также, она должна в полной мере отражать предполагаемое и действительное качество продукции или услуги. Такая информация предоставляет возможность беспристрастно описать состояние всех процессов управления качеством.

При подготовке материалов о компании, необходимых для ввода в программные продукты, существует необходимость в обращении к большому объему различных источников

информации. В процессе сбора данной информации, а также изучения, обобщения и анализа следует использовать следующие нормативно-правовые документы:

- 1) Данные внешней бухгалтерской отчетности, не являющиеся коммерческой тайной, публикации, статистические материалы.
- 2) Учредительные документы организации, включающие устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания, подписные листы на акции и другие документы, регламентирующие деятельность организации.
- 3) Состав членов правления, их заместителей и ревизионной комиссии.
- 4) Приказы о назначении генерального директора (президента) и его заместителей.
- 5) Нормативно-правовые документы, относящиеся к основным направлениям деятельности организации и менеджмента, включая законы и другие подзаконные акты.
- 6) Организационная структура управления организацией и ее структурных единиц.
- 7) Экологический паспорт.
- 8) Показатели активов и пассивов балансовых отчетов, отчетов о финансово-экономических результатах, отчетов о прибылях и убытках, а также другие бухгалтерские, учетные и статистические документы.
- 9) Годовые отчеты организации и ее структурных единиц.

10) Другие документы, включая миссию и цели предприятия, реализуемые стратегии, особенности внешне-хозяйственных связей, организационно-правовую форму, внешнеторговый контракт, перевозочные и товаросопроводительные документы, таможенные документы, экспортные и импортные лицензии, документы для регистрации участника внешнеэкономической деятельности, платежные и валютные документы, документы для зарубежной командировки и приема иностранных партнеров, отношение персонала к информационным технологиям, доступность и достоверность информации для принятия управленческих решений, характеристики документооборота, средства передачи и преобразования информации, коммуникации, направления совершенствования информационного обеспечения [6, с. 93].

У всех указанных источников информации есть собственные достоинства и недостатки. По этой причине не следует обращаться только к одному источнику информации. Чтобы получить достаточно достоверный материал, необходимо обращение к нескольким источникам данных, при этом проводить регулярное обновление полученных материалов. Информацию, по основным рекомендациям, необходимо собирать за последние 3-5 лет.

Таким образом, информационное обеспечение качеством представляет собой непрерывный, параллельный процесс сбора и анализа информации о различных аспектах производственного процесса, проведения и результатах контрольных мероприятий.

Постоянное расширение и обновление рынка цифровых технологий вообще и систем цифрового контроля качества в частности позволяет предприятиям повышать эффективность контроля качества и формировать новые экономические механизмы, повышающие эффективность промышленного производства [3, с. 369].

Цифровизация в управлении качеством, в свою очередь, позволяет автоматизировать и систематизировать все процессы, связанные с получением и обработкой большого массива данных. Обеспечить непрерывность данного процесса, а также оперативность, что позволяет оперативно реагировать на возникновение несоответствий. И более того, помогает прогнозировать возможные несоответствия и предотвращать их.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зекунов А.Г. Управление качеством / А.Г. Зекунов, В.Н. Иванов, В.М. Мишин, Ю.В. Паюк, Т.И. Власова. М.: Издательство «Юрайт», 2019. 475 с.

2. Культин Н.Б. Управление инновационными проектами / Н.Б. Культин, А.В. Сурина, И.Л. Туккель. СПб., 2020. 416 с.
3. Меняев М.Ф. Цифровая экономика предприятия. М.: ИНФРА-М, 2020. 369 с.
4. Мишин В.М. Управление качеством / А.Г. Зекунов, В.Н. Иванов, В.М. Мишин; Под ред. А.Г. Зекунов. М.: Юрайт, 2019. 475 с.
5. Салимова Т.А. Управление качеством. 6-е изд. М.: Омега – Л, 2019. 416 с.
6. Фрейдина Е.В. Управление качеством. М.: Омега-Л, 2019. 188 с.
7. Маслов Е.А. Цифровые технологии в управлении качеством // Теория и практика современной науки. 2021. №4 (70). С. 118-120.
8. Хаирова С.М., Паравян М.К. Инструменты трансформации бизнес-процессов в цепях поставок в условиях формирования цифровой экономики // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2023. №2. С. 239-250.

© Литвиненко Н.Д., 2024.